

**PROFILAKTIKA INSPEKTORI TOMONIDAN OILA-TURMUSH
MUNOSABATLARI DOIRASIDAGI HUQUQBUZARLIKLAR
PROFILAKTIKASINI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH**

Do'stmatov Aloviddin Axat O'g'li

IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11649918>

Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning bosh maqsadi xalqimiz, ayniqsa, voyaga yetmaganlar qalbida buyuk kelajakka intilib yashash tuyg'usini mustahkamlashdan iborat. Mustaqillikning ilk kunlaridanoq davlatimiz rahbarning tashabbusi bilan voyaga yetmaganlar talim-tarbiyasi, ularning manaviyatini yuksaltirish bo'rsidagi islohatlarning hayotimizning yoshqa sohalari bilan uzviy bog'lanagn holda, tizimli, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan starategiyasi belgilab olindi. Unga asosan, voyaga yetmaganlar huquqbuzarliklarini himoya qilishning quyidagi ustuvor yo'nalishlarida islohatlar amalga oshirilmoqda.

Oila turmush munosabatlari doirasidagi jinoyatlarning viktimologik profilaktikasini tashkil etishda davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlarining hamkorligi Qonunchilik palatasi tomonidan 2013 yil 30 oktyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2014 yil 10 aprelda ma'qullangan 2014 yil 14 maydan boshlab kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasining "Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi qonuniga asosan amalga oshiriladi. Ushbu qonunning maqsadi huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni tartibgasolishdan iborat.

Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi: ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish — huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga, g'ayriijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko'rsatishga, shuningdek ularga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalarini singdirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmui; g'ayriijtimoiy xulq-atvor — shaxsning jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalarini buzuvchi turmush tarzi, harakati yoki harakatsizligi; huquqbuzarlik — sodir etilganligi uchun ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan aybli g'ayrihuquqiy qilmish (harakat yoki harakatsizlik); huquqbuzarlikdan jabrlanuvchi — jismoniy, ma'naviy yoki mulkiy zarar yetkazilganligi oqibatida huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxs; huquqbuzarliklar profilaktikasi — huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni

aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi; huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxs — o'zining g'ayriijtimoiy xulq-atvori xavfliligi tufayli huquqbuzarlik sodir etish ehtimoli holatida bo'lgan jismoniy shaxs.

Huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash; jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash, shuningdek korrupsiyaga nisbatan murossasiz munosabatni shakllantirish; huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish chora- tadbirlarini ko'rish; huquqbuzarlikdan jabrlanuvchilarni, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan, shu jumladan ilgari sudlangan va ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish; jismoniy shaxslarning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirish; huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalar faoliyatining o'zaro hamkorligini ta'minlash va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tizimiga quyidagilar kiradi:

- ichki ishlar organlari;
- prokuratura organlari;
- Davlat xavfsizligi xizmati organlari;
- O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizligi xizmati organlari; Milliy gvardiya organlari;
- Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi;
- adliya organlari;
- davlat bojxona xizmati organlari;
- davlat soliq xizmati organlari;

mehnat organlari
ta'limni davlat tomonidan boshqarish organlari va ta'lim muassasalari;
davlat sog'liqni saqlash tizimini boshqarish organlari va sog'liqnisaqlash
muassasalari;

O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish
davlat qo'mitasi organlari.

Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi
vakolatlari: huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini ishlab
chiqish va amalga oshirishda ishtirok etadi; huquqbuzarliklar profilaktikasiga
doir dasturlarni ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va amalga oshiradi; mamlakatdagi,
ayrim mintaqalardagi, tumanlar va shaharlardagi kriminogen vaziyatni
o'rganadi, mavjud kuchlar va vositalardan huquqbuzarliklarning oldini olish
hamda ularni bartaraf etishda foydalanilishi samaradorligi tahlilini amalga
oshiradi; huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiradi, shu jumladan
huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan
shart-sharoitlarni aniqlaydi, bartaraf etadi; huquqbuzarliklarning, ularni
sodir etgan shaxslar va huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarning hisobini
yuritadi, mazkur ma'lumotlarning tahlilini amalga oshiradi; Huquqbuzarliklar
profilaktikasi to'g'risidagi Qonunning 35-moddasida nazarda tutilgan shaxslarni
profilaktik hisobga olishni amalga oshiradi; faoliyati taqiqlangan tashkilotlarga
va diniy- ekstremistik yo'nalishdagi guruhlariga aloqador bo'lgan shaxslarni
aniqlaydi, ularga nisbatan chora- tadbirlar ko'radi; pasport-viza rejimiga,
fuqarolar va yuridik shaxslar tomonidan o'qotar qurolni saqlash qoidalari
hamda tartibiga rioya qilinishi ustidan nazoratni ta'minlaydi; jinoyatlarni
fosh etishda va tergovga, sudga kelishdan bo'yin tovlayotgan shaxslar
hamda bedarak yo'qolgan fuqarolar qidiruvida ishtirok etadi; ijtimoiy
reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish chora- tadbirlarini ko'radi;
huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok
etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan o'zaro hamkorlik qiladi.
Ichki ishlar organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham
amalga oshirishi mumkin.

"Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi
Qonunining 20-moddasiga asosan Huquqbuzarliklar profilaktikasi
samaradorligini oshirish va huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita
amalga oshiruvchi organlar hamda muassasalarning o'zaro hamkorligini
ta'minlash maqsadida prokuratura organlari huzurida huquqbuzarliklar
profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlar tuziladi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlarning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar faoliyatini muvofiqlashtirib borish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha ko'rilayotgan chora- tadbirlar samaradorligini baholash;
- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlari va boshqa dasturlar bajarilishi ustidan nazorat qilish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalarning huquqbuzarliklarning oldini olish hamda ularga barham berishda, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha o'zaro hamkorligini yaxshilashga doir chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir axborotni to'plash, saqlash, ishlovdan o'tkazish, tahlil qilish hamda undan huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida foydalanish.

Tarkibida ishchi guruhlar tuzilishi mumkin bo'lgan muvofiqlashtiruvchi kengash huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlar faoliyatining tashkiliy shaklidir.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlar zarur bo'lgan axborotni, shu jumladan statistika ma'lumotlarini talab qilib olishga, qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni amalga oshirishga haqlidir.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengashlar faoliyatini tashkil etish tartibi qonun hujjatlarida belgilanadi.

Oila turmush munosabatlari doirasidagi jinoyatlarning viktimologik profilaktikasini tashkil etishda davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlarining hamkorligini amalga oshirishda biz davlat organlariga aniqlik kiritdik, endi jamoatchilik tashkilotlariga aniqlik kiritamiz.

Jamoatchilik tashkilotlariga Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar kiradi. Bularga turli partiyalar: O'zlidep, Adolat., jamg'armalar Ekosan, Mehr nuri, Istiqbolli avlod kabi, harakatlar Fidokor yoshlar, ekologik harakat singari va hokozolar kiradi.

2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining 21-moddasida Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolarning huquqbuzarliklar profilaktikasidagi ishtiroki belgilab qo‘yilgan.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari: huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlarini, hududiy va boshqa dasturlarni amalga oshirishda ishtirok etadi; huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradi; tegishli hududda jamoat tartibini ta‘minlashda, shu jumladan fuqarolarning kelishi va ketishi hisobga olinishini tashkil etishda, voyaga yetmaganlar o‘rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklar profilaktikasi hamda ularning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha ishlarda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ko‘maklashadi; ro‘yxatdan o‘tkazilmagan diniy tashkilotlar faoliyatiga chek qo‘yish, fuqarolarning diniy e‘tiqod erkinligiga bo‘lgan huquqlariga rioya etilishini ta‘minlash, diniy qarashlarni majburlab singdirishga yo‘l qo‘ymaslik chora-tadbirlarini ko‘radi, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi bilan bog‘liq boshqa masalalarni ko‘rib chiqadi; ichki ishlar organlarining profilaktika bo‘yicha tegishli inspektori bilan birgalikda «Profilaktika inspektori yordamchisi» jamoat tuzilmasi faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradi; yarashtirish komissiyalari va boshqa komissiyalarni tuzadi; huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi boshqa organlar hamda muassasalar bilan o‘zaro hamkorlik qiladi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari qonun hujjatlarigamuvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkin. Nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi organlar va muassasalargako‘maklashish hamda zarur yordamni ko‘rsatish yo‘li bilan huquqbuzarliklar profilaktikasida ishtirok etishi mumkin.

2014 yil 14 maydagi “Huquqbuzarliklar profilaktikasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi nomli 6-bobining 43-moddasida Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi tushunchasi berilgan. Unga asosan “Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasaning muayyan shaxsning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirishga qaratilgan profilaktika chora-tadbirlarini qo‘llashga doir faoliyati huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasidir”

deyiladi.

Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi chora-tadbirlari quyidagilardan iborat: huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga nisbatan shaxsning individual va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari hisobga olingan holda profilaktika tadbirlarini o'tkazish; aholiga, shu jumladan huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga shaxslar o'rtasidagi nizolarni hal etish usullarini o'rgatish; huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarni aniqlash va himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ko'rish; huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tashkil etish; huquqbuzarlikdan jabrlanuvchining jismoniy va psixologik xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan maxsus kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, uni qonunda nazarda tutilgan o'zini o'zi mudofaa qilish usullari va vositalari to'g'risida xabardor qilish; g'ayriijtimoiy xulq-atvor nisbatan tez-tez kuzatiladigan yoki huquqbuzarliklar tez-tez sodir bo'lib turadigan joylarni (hududlarni) muntazam ravishda nazorat qilish; hujum qilingan taqdirda zaruriy mudofaa va oxirgi zarurat haqidagi ma'lumotlarni keng tarqatish yo'li bilan aholiga huquqiy tarbiya va ta'lim berish; g'ayriijtimoiy xulq-atvor, tayyorlanayotgan, sodir etilayotgan yoki sodir etilgan huquqbuzarliklar to'g'risida axborot olish maqsadida huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ yoki muassasa huzurida ishonch, tezkor aloqa telefonlarini, qutqaruv xizmatlarini tashkil etish; profilaktika dasturlari va tadbirlari loyihalarining ommaviy muhokamalarini tashkil etish, ularni amalga oshirish jarayonida muammolar va kamchiliklarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida jahon Internet axborot tarmog'ida veb-saytlar, bloglar, chatlar tashkil qilish; huquqbuzarliklar profilaktikasining zamonaviy usullari to'g'risida elektron adabiyotlarni tarqatish.

Huquqbuzarliklarning viktimologik profilaktikasi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa chora-tadbirlarni ham o'z ichiga olishim mumkin.

Davlat organlari va nodavlat notijorat tashkilotlari qonun hujjatlariga muvofiq huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalar tuzishi mumkin. Ixtisoslashtirilgan muassasalar huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko'rsatadi. Huquqbuzarliklardan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi ixtisoslashtirilgan muassasalarni tuzish va ularning ishini tashkil etish tartibi qonun hujjatlarida belgilanadi. Shelterlar tuzilgan 155 ta

Oila turmush munosabatlari doirasida sodir etiladigan jinoyatlarning oldini olishda aholining to'liq ijtimoiy hayot, oila turmush, me'yoriy dam olish va mehnat qilishni ta'minlash, ushbu vazifalarni bajarishdagi turli parokandalik va qarama-qarshiliklarga yo'l qo'ymaslik, doimiy ravishda aniq maqsad sari rivojlantirish hamda takomillashtirish va bir me'yorda tashkil etish g'oyatda muhimdir. Bu yo'nalishdagi viktimologik profilaktika choralari ko'p qirrali bo'lib, unda hokimiyat idoralari faoliyatini hamda davlat tizimiga kiruvchi barcha kuch va vositalar hamkorligini yo'lga qo'yish katta ahamiyatga egadir.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, mehnat va dam olishni to'g'ri tashkil etish nafaqat shaxsning ma'lumot olishi va dunyoqarashining shakllanishi, ma'naviy ehtiyojlarining ta'minlanishiga ta'sir etadi, balki odamning madaniyati, maishiy turmushda o'zini tutishi, oiladagi o'zaro munosabatlarning shakllanishiga ham yordam beradi.

Aynan yashash joylarida yakka tartibdagi viktimologik profilaktika ishlarini yo'lga qo'yish shaxsga nisbatan muhim ta'sir chorasi sifatida katta ahamiyatga egaligini va ularni turli kriminogen vaziyatlar ta'siridan ajratishga xizmat qilishini unutmash zarur. Oilaviy-maishiy turmush yo'nalishlarida ichki ishlar organlari olib boradigan kompleks profilaktika ishlarini tashkil etishda viktimologik profilaktika bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar alohida ahamiyatga egadir. Ushbu profilaktika yo'nalishi o'ziga xos tarzda umumiy va maxsus profilaktika choralari olib boruvchi subyektlarning oila sharoitida, shaxsiy turmush va jamiyat hayoti bilan bog'liq jarayonlar hamda yo'nalishlarda jinoyat jabrlanuvchii bo'lgan jabrlanuvchilar bilan bog'liq viktim holatlarni aniqlash va kriminogen holatlarni yo'qotish bilan bog'liqdir.

Oila turmush munosabatlari doirasidagi jinoyatlarning oldini olish tizimida viktimologik profilaktika o'ziga xos o'rin tutadi va asosan turli guruhdagi jabrlanuvchilarning jinsi, yoshi, o'zini tutishi, mavqei va boshqa viktim holatlarning yuzaga kelishiga ta'sir etuvchi shaxsiy xususiyatlar hisobga olinadi. Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirishda shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini cheklanishiga, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalada bo'lishga, shaxsiy hayot, yozishmalar, telefonda so'zlashuvlar, pochta, telegraf xabarlar va boshqa xabarlar sir saqlanishi, bir joydan ikkinchi joyga erkin ko'chish va yashash joyini tanlash, shuningdek shaxsiy daxlsizligi, uy-joy daxlsizligi buzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organlar va muassasalar faoliyatining moliyaviy hamda moddiy-texnika ta'minoti O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag'lari va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan amalga oshiriladi. Faoliyati huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid chora-tadbirlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat ijtimoiy buyurtmani joylashtirish va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar vositasida qo'llab-quvvatlaydi.

Xalq hokimiyatini so'zda emas, amalda ta'minlash bugungi davrning asosiy talabiga aylandi. Mamlakatimizda «**Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir**» degan ulug'vor g'oyani amalda to'liq ta'minlash bo'yicha samarali mexanizmlar yaratilmoqda. Davlat idoralari mansabdor shaxslarining mas'uliyati kuchaytirilib, jamoatchilik oldida hisob berishning ta'sirchan mexanizmlari joriy etilmoqda.

Alohida ahamiyat berish joizki, profilaktika inspektorini «lavozimga tasdiqlash» va «qasamyod qabul qilishi» mexanizmlari joriy etildi.

Ta'kidlash o'rinliki, endilikda, profilaktika inspektori lavozimiga tayinlash va lavozimdan ozod etish Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari tomonidan amalga oshiriladi.

2017 yilning 1 oktyabridan boshlab tegishli fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari vakillari ishtirokida bo'lib o'tadigan muhokamalar natijalariga ko'ra qabul qilinadigan xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashining qarori bilan profilaktika inspektorlarini o'z lavozimiga tasdiqlash tartibijoriy etildi. Profilaktika inspektori tegishli xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashi qarori bilan lavozimga tasdiqlanib, uning majlisida qasamyod qabul qilgan vaqtdan boshlab lavozimga kirishgan deb hisoblanadi.

Aholi bilan o'tkazilayotgan ochiq muloqot natijalari bir haqiqatni yaqqol ko'rsatmoqda: ko'pgina joylarda odamlar mahallasiga birlashtirilgan profilaktika inspektorini aksariyat holatda tanimaydi, profilaktika inspektorlarining ko'pchiligi xalq hayotidan, uning dardu tashvishlaridan uzoqlashib ketgan. Bugungi kunda bunday salbiy holatlarni to'liq barham berish, profilaktika inspektorlari lavozimlarini xalqning ishonchi va mehrini qozona oladigan, xalqparvar, malakali mutaxassislar bilan jamlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2017 yilning 1 oktyabridan boshlab fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan har oyda profilaktika inspektorlarining hisobotlarini

eshitishi tartibi joriy etildi. Profilaktika inspektorlarining hisobotlarini eshitish yakunlariga ko'ra ular zimmasiga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi yuzasidan ko'rilayotgan choralar va ish natijalari tanqidiy muhokama qilinadi, ular faoliyatining samaradorligiga alohida baho beriladi hamda egallab turgan lavozimiga loyiq yoki noloyiqligi haqida tavsiyalar qabul qilinishi belgilab qo'yildi.

«Fuqarolarimizning Konstitutsiyada muhrlab qo'yilgan davlat organlari va muassasalariga, xalq vakillariga murojaat qilish huquqini ta'minlash maqsadida ommaviy uchrashuvlarda murojaatlarni qabul qilish tartibi belgilandi. Bugungi kunda fuqarolarimiz mansabdorlar oldiga emas, balki mansabdor shaxslarning o'zi xalqimiz oldiga bormoqda. Bu – katta o'zgarish.

Ayni vaqtda ko'p rahbarlar bular hammasi vaqtincha, bir yillik ish, degan xom xayol bilan yuribdi. Ammo ular shuni qulog'iga quyib olsin, ko'priklar allaqachon yonib ketgan. Endi hech qachon orqaga qaytmaymiz»¹.

Profilaktika inspektorlarining faoliyatida ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash, ularning faoliyatini jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda tashkil etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Endilikda fuqarolarning ijobiy fikri profilaktika inspektorlari faoliyatiga baho berishda asosiy mezonga aylandi.

Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar, ma'muriy nazorat o'rnatish va boshqa ishlarning sudlar tomonidan sayyor tartibda ko'rilishining yo'lga qo'yilganligi nafaqat sudning tarbiyaviy rolini kuchaytirmoqda, balki fuqarolarning sudma-sud ovorayu-sarson bo'lib yurishi kabi salbiy amaliyotga barham bermoqda. Jamoatchilik fikrini inobatga olgan holda qonuniy, asosli va adolatli qarorlar qabul qilinishiga xizmat qilmoqda. Qolaversa, xalqning profilaktika inspektorlari va sudlar faoliyatidan rozi bo'lishiga hissa qo'shmoqda.

Profilaktika inspektorlarini o'z vazifalarini bajarish natijadorligi uchun moddiy rag'batlantirishning ta'sirchan mexanizmlari joriy etildi. Profilaktika inspektorlari yuqori darajadagi kasbiy ko'nikmalari va huquqiy madaniyati, fidokorona mehnati, mardligi va ko'rsatgan jasorati uchun o'rnatilgan tartibda rag'batlantiriladilar.

«...jinoyat sodir etilmayotgan mahalla profilaktika inspektorining oylik ish haqiga 50 foiz ustama qo'shib beriladi. Aksincha, o'z hududida jinoyatning

³³ Қаранг: Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янадатараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

ko'payishiga yo'l qo'ygan profilaktika inspektorining oyligidan esa 50 foiz ushlab qolinadi»².

Bugungi kunda huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng joriy etilmoqda. Mahallalar, ko'chalar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarida 114 mingdan ortiq videokuzatuv vositasi o'rnatildi. Ularning yordamida 10 mingga yaqin jinoyat fosh etildi. 2017 yilda jinoyatchilik darajasi 2016 yilga nisbatan 14 foizga³, sodir etilgan jinoyatlar soni 2017 yilga nisbatan 33,5 foizga(73692/49011)yoki 24 681 taga⁴ kamaydi va bunda ana shu ishlarning ahamiyati katta bo'ldi.

Ichki ishlar organlari huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini tanqidiy qayta ko'rib chiqish asosida, zamonaviy talablar va ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasida «Huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati» mutaxassisligi bo'yicha ta'lim oluvchilar soni ko'paytirildi.

Ichki ishlar organlari uchun kadrlar zaxirasini shakllantirish maqsadida «Mahalla posboni» jamoatchilik tuzilmalari rahbarlari lavozimiga asosan haqiqiy harbiy xizmatni o'tagan shaxslarni saralash va tayinlashning (tanlov asosida) samarali mezonlari joriy etildi.

Profilaktika inspektori lavozimiga tayinlanadigan shaxslarga qo'yiladigan talablar kuchaytirildi. Jumladan, bu lavozimga oliy ma'lumotga ega, kasbiy, axloqiy-ruhiy va jismoniy jihatdan tayyorgarlik ko'rgan, huquqbuzarliklar profilaktikasi shakllari va usullarini amalda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxslar tayinlanishi, shuningdek, profilaktika katta inspektori lavozimiga ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalarida kamida besh yillik ish stajiga ega bo'lgan shaxslar tayinlanishi belgilandi.

³⁴ Қаранг: Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янадатараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

³⁵ Одамларнинг бунёдкорона меҳнатини қадрлаб, уларга муносиб турмуш шароити яратиш – энг муҳим вазифамиздир // Халқ сўзи. – 2017. – 18 нояб.

³⁶ Қаранг: Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янадатараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

³⁷ Ички ишлар органлари фаолиятига оид раҳбарий ғоялар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, 2019. – 813 б.

Profilaktika inspektorlarining bilimi va kasbiy tayyorgarligini oshirish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, profilaktika inspektori lavozimiga birinchi marotaba tayinlanayotgan shaxslar, shuningdek, ushbu lavozimda uch yil xizmat qilgan shaxslar tegishli o'rnatilgan tartibda kasbiy tayyorgarlik kursini va malaka oshirishni o'taydilar. Birinchi bor lavozimga tayinlangan profilaktika inspektoriga O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri tomonidan belgilanadigan tartibda bir yil muddatga tajribali profilaktika inspektorlari orasidan murabbiy biriktiriladi.

Profilaktika inspektorlari uchun munosib ish sharoitlarini yaratish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan profilaktika inspektorlariga o'zlari biriktirilgan hududdan xizmat turar joyi ajratilishi amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda ichki ishlar tizimining quyi bo'g'inini mustahkamlash muhim masalalardan biriga aylandi. Kriminogen vaziyat, aholi soni va hududlarning xususiyatlarini hisobga olgan holda toifalangan ichki ishlar organlari tayanch punktlarining yangilangan joylashuvi tasdiqlandi.

Yangi barpo etilayotgan ichki ishlar organlari tayanch punktlarini jihozlash, shu jumladan, qurilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 fevraldagi «Mahalla institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-4944-sonli farmoniga muvofiq amalga oshirilayotgan «Mahalla markazi» majmualari va fuqarolar yig'inlari binolari namunaviy loyihalariga profilaktika inspektorlari uchun alohida xonalar kiritildi.

Tayanch punktlarini tashkil etish va ularning moddiy-texnik ta'minoti bilan bog'liq masalalar aniq tartibga solindi.

Tayanch punktlari uchun yer maydoni va binolarni ajratish, qurilish, ta'mirlash va kapital ta'mirlash, shuningdek, mebel' bilan jihozlash shahar va tuman hokimliklari tomonidan mahalliy byudjetdan ajratiladigan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi. Tayanch punkti tuman, shahar hokimliklari balansida bo'ladi va uning binosi O'zbekiston Respublikasi IIVning Huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi roziligisiz boshqa organlar, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarga sotilmaydi yoki berilmaydi.

Tayanch punktlarini zaruriy texnik vositalar, ko'rgazmali qo'llanmalar, xizmat hujjatlari va avtotransport vositalari bilan ta'minlash O'zbekiston Respublikasi IIV tomonidan O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobidan amalga oshiriladi.

Jamoat birlashmalari bilan doimiy va samarali hamkorlikni ta'minlash maqsadida tayanch punktlari fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan bir binoda yoki unga yaqin joyda joylashadi.

Profilaktika inspektorlarini bevosita o'zlariga birlashtirilgan hududda xizmat turar joyi bilan ta'minlash yo'lga qo'yildi. Bu esa profilaktika inspektorlarini kommunal-maishiy sharoitlarga ega bo'lgan, zamonaviy talablar va standartlarga javob beradigan qulay xizmat uy-joyi bilan ta'minlashga, shuningdek, ularning nufuzini oshirishga va xizmatni samarali o'tashini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Ichki ishlar organlari xodimlarini **tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimi** tubdan qayta ko'rib chiqildi hamda yanada takomillashtirildi. Kadrlarni tayyorlash, tanlash va joy-joyiga qo'yishning il'or mexanizmlari joriy etildi. Ularning malakasi, ma'naviy-axloqiy fazilatlarini oshirish orqali kadrlar salohiyatini mustahkamlash ishlari amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, «bunday uylar profilaktika nozirlarining kechayu kunduz o'z hududida bo'lib, mahallada jinoyatchilikning oldini olish, fuqarolar osoyishtaligi va xavfsizligini ta'minlashida muhim ahamiyatga ega»⁵.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi **«Ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika inspektorlarini xizmat uy-joyi bilan ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»**gi PQ-2906-sonli qarori bilan «2017-2018 yillarda ichki ishlar organlari tayanch punktlarining profilaktika inspektorlarini bevosita ular xizmatni o'taydigan hududda joylashadigan xizmat uy-joyi bilan ta'minlash dasturi» ma'qullandi. Mazkur dastur asosida ishlar samarali tashkil etilmoqda.

Profilaktika inspektorlari uchun barcha zarur sharoitlarning yaratilganligi, o'z navbatida, ularning zimmlariga yuklatilgan majburiyatlarning talab darajasida bajarilishi uchun shaxsiy javobgarligini jiddiy kuchaytirishni taqozo etadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada: «Biz profilaktika inspektorlarining yashashi va ishlashi uchun barcha sharoitlarni yaratib berdik. Endi ularning salohiyatini, mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorligini kuchaytirish zarur. Bundan keyin mahallalardagi profilaktika inspektori lavozimiga tanlov asosida uch nafar eng professional xodimdan bittasi saralab

³⁸ Одамларнинг бунёдкорона меҳнатини қадрлаб, уларга муносиб турмуш шароити яратиш – энг муҳим вазифамиздир // Халқ сўзи. – 2017. – 18 нояб.

olinadi. Shunday qilsak, ular o'rtasida raqobat kuchayadi, odamlarning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlaydigan chinakam samarali tizim yaratiladi» deb, ta'kidlaydi⁶.

Yuqoridagilardan tashqari, 2018 yil 14 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida»gi PQ-3528-son qarori qabul qilinib, jamoat tartibini saqlash, avvalambor, voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish, huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarning buzg'unchi tahdidlarni barvaqt aniqlash bo'yicha yakdil harakatlarni, ularni hamkorlikda va sifatli bartaraf etilishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 iyun' kuni qabul qilingan «Toshkent shahrida jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish samara-dorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3786-son qarori bilan poytaxtda huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatining samaradorligini oshirish, sutkaning kechki va tungi vaqtida jamoat tartibini ta'minlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida ularning yaqin hamkorligini tashkil etish ta'minlanib, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishda «Xavfsiz poytaxt» konsepsiyasi eksperiment tariqasida joriy etildi.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 8 yanvardagi «Fuqarolar va jamoat tashkilotlarini huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishdagi faol ishtiroki uchun rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»gi 15-son qarori asosida fuqarolar va jamoat tashkilotlarini huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishdagi faol ishtiroki uchun rag'batlantirish tartibi belgilab berildi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojatnomasida xukukni muxofaza qiluvchi organlari vazifasiga to'htalar ekan, ichki ishlar idoralari jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar olib borilishini ta'kidladilar. Shuningdek, Oliy Majlisga murojatnomasi tegishli idoralar va tashkilotlar tomonidan o'rganilishi barobarida unda ko'rsatilgan vazifalar ijrosi yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilab olinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2018 yil 28-dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida hamda 2017 yil 9-fevral' kuni II Olari bilan o'tkazgan videoselektor yig'ilishida O'zbekiston Respublikasini jaxon

³⁹ Одамларнинг бунёдкорона меҳнатини қадрлаб, уларга муносиб турмуш шароити яратиш – энг муҳим вазифамиздир // Халқ сўзи. – 2017. – 18 нояб.

xamjamiyatida tutgan o'rnini yanada ko'tarish va mustaxkamlash uchun avallo o'zimizning mamlakatimizda tinchlik va osoyishtalik xamda fuqarolar sog'ligini ta'minlasak, albatta, bunga xam erishamiz deb, ta'kidlab o'tdilar. Shularni amalga oshirish maqsadida II O'larining faoliyatini tubdan takomillashtirishga kirishildi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi faoliyatini tartibga soluvchi normalarini quyidagi uch guruhga ajratish mumkin:

A) fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlovchi normalar: fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklarining daxlsizligi (19-modda); fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning qonuniy manfaatlari, huquqlari va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shartligi (20-modda); fuqarolikka ega bo'lish va uni yo'qotish asoslari hamda tartibi qonun bilan belgilanganligi (21-modda); har kim o'z sha'ni va obro'siga qilingan tajovuzlardan, shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish va turarjoyi daxlsizligi huquqiga egaligi (27-modda); har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga egaligi, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi (31-modda); har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egaligi (37-modda); Davlat fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari hamda erkinliklarini ta'minlashi (43-modda); voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasidaligi (45-modda); ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburligi (64-modda); voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburligi (66-modda);

B) ichki ishlar organlari profilaktika xizmatlari tomonidan muayyan vazifalarni amalga oshirishni taqozo etuvchi normalar: inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini va boshqa daxlsiz huquqlarini turli jinoyiy tajovuzlardan himoya qilish (13-modda); faoliyatni inson va jamiyat farovonligini ko'zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshirish (14-modda); fuqarolarni huquqiy himoya qilish (22-modda); chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklarini xalqaro normalarga muvofiq ta'minlash (23-modda); inson hayotiga suiqasd qilish og'ir jinoyat ekanligi (24-modda); hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emasligi (25-modda); fuqarolarning davlat siri va boshqa sirlarga taalluqli bo'lmagan fikr yuritish va uni ifodalash erkinligi (29-

modda); har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga egaligi, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligi (31-modda); har bir shaxsning ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqini ta'minlashi (35-modda); fuqarolar tomonidan konstitutsiyada belgilab qo'yilgan burchlarini bajarishni ta'minlash (47-modda); fuqarolarning konstitutsiya va qonunlarga rioya etishi, boshqa kishilarning huquqlari, erkinliklari, sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilishini ta'minlashi (48-modda); fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, ma'naviy va madaniy merosini avaylab asrashini ta'minlash (49-modda); fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishini ta'minlash (50-modda); fuqarolar qonun bilan belgilangan soliqlar va mahalliy yig'implarni to'lashini ta'minlash (51-modda); O'zbekiston Respublikasining har bir fuqarosi o'z davlatini himoya qilishini ta'minlash (52-modda); xususiy va boshqa mulk shakllarining daxlsizligini himoya qilish (53-modda); yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralarni muhofaza qilish (55-modda); konstitutsiyaviy tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirishni maqsad qilib qo'yuvchi, respublikaning suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga qarshi chiquvchi, urushni, ijtimoiy, milliy, irqiy va diniy adovatni targ'ib qiluvchi, xalqning sog'lig'i va ma'naviyatiga tajovuz qiluvchi, shuningdek harbiylashtirilgan birlashmalarining, milliy va diniy ruhdagi siyosiy partiyalarning hamda jamoat birlashmalarining tuzilishi va faoliyatini taqiqlashda ishtirok etish (57-modda); oilalarni muhofaza qilish (63-modda); otanalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashini ta'minlash (64-modda); O'zbekiston Respublikasi hududida jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha tezkor-qidiruv, tergov va boshqa maxsus vazifalarni mustaqil ravishda bajaruvchi xususiy, kooperativ tashkilotlar, jamoat birlashmalari va ularning bo'linmalarini tuzish hamda ularning faoliyat ko'rsatishini taqiqlashda ishtirok etish (121-modda);

V) profilaktika xizmatlari tomonidan huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyatini amalga oshirishda muayyan talablarga rioya etishi va majburiyatlarni amalga oshirishini talab qiluvchi: konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'rish (15-modda); barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi prinsipiga rioya qilish (18-modda); fuqarolarning huquq va erkinliklarini sud qarorisiz mahrum etmaslik hamda cheklamaslik (19-modda); hech kimni qiynoqqa solish, zo'ravonlik, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etmaslik (26-modda); qonun nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari birovning turarjoyiga kirmaslik, tintuv o'tkazmaslik yoki uni

ko'zdan kechirmaslik, yozishmalar va telefonda so'zlashuvlar sirini oshkor qilmaslik (27-modda); qonunda belgilangan cheklashlardan tashqari, O'zbekiston Respublikasi fuqarosining respublika hududidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketishi huquqini ta'minlash (28-modda); qonunda belgilangan cheklashlardan tashqari, fuqarolarning o'zi istagan axborotni izlashi, olishi va uni tarqatishi huquqini ta'minlash (29-modda); fuqarolarga ularning huquq va manfaatlariga daxldor bo'lgan hujjatlar, qarorlar va boshqa materiallar bilan tanishib chiqish imkoniyatini yaratib berish (30-modda); har bir insonning xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqini, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligini ta'minlash (31-modda); faqat xavfsizlik nuqtai nazaridagina mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlarni to'xtatish yoki taqiqlash (33-modda); fuqarolarning arizalari, takliflari va shikoyatlarini qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqish (35-modda); sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash tartibidan yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanishi (37-modda); har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanishi (44-modda); mulkdor faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina mulkidan mahrum etilishi (53-modda); Davlat organlari va mansabdor shaxslarning jamoat birlashmalari faoliyatiga aralashishiga, shuningdek jamoat birlashmalarining davlat organlari va mansabdor shaxslar faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi (58-modda); Davlat diniy birlashmalarining faoliyatiga aralashmasligi (61-modda); farzandlarning otalarining nasl-nasabidan va fuqarolik holatidan qat'i nazar, qonun oldida tengligi (65-modda); qonuniylik va huquqiy tartibotni, fuqarolarning huquqlari va erkinliklarini himoya qilishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga jamoat tashkilotlari va fuqarolar yordam ko'rsatishlari mumkinligi (121-modda).

Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha Konstitutsiya talablarini bajarishda vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishda O'zbekiston Respublikasining Jinoyat, Jinoyat-protsessual va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslari muhim o'rin tutadi.